
MATEMATIKA JOZIBASI

TRIGONOMETRIK TENGLAMALARNI YECHISHNING BIR USULI

U.X. Xonqulov, Fargʻona davlat universiteti professori, (PhD)

Ushbu maqolada trigonometrik tenglamalarni yechishning chegirmalar sistemasiga asoslangan usuli bayon qilingan va ushbu usulning qoʻllanilishiga oid yangi misollar tuzilgan. Chegirmalar sistemasidan foydalanib trigonometrik tenglamalarni yechishda foydali boʻlgan mualliflik deduktiv xulosalari keltrilgan.

Kalit soʻzlar: *trigonometriya, chegirmalar sistemasi, qoldiqli boʻlish, toʻplam, modul, trigonometric tenglama.*

В статье описывается метод решения тригонометрических уравнений, основанный на системе вычетов, и приводятся новые примеры применения этого метода. Приведены дедуктивные выводы автора, полезные при решении тригонометрических уравнений с использованием системы выводов.

Ключевые слова: *тригонометрия, система вычетов, остаток от деления, множество, модуль, тригонометрическое уравнение.*

This article describes the author's method of solving trigonometric equations based on the deduction system and provides new examples of the application of this method. Some deductive conclusions useful in solving trigonometric equations using the deduction system are presented.

Key words: *trigonometry, residue system, remainder, set, modulus, trigonometric equation.*

Ma'lumki, qoldiqli boʻlish haqidagi teoreмага koʻra har qanday $a, b \in Z$ va $n \in N$ son uchun yagona $0 \leq r < n$ va $q_1, q_2 \in Z$

sonlar mavjudki, $a = nq_1 + r$ va $b = nq_2 + r$ tenglik bajariladi. Agar $a, b \in Z$ sonlarni $n \in N$ ga bo'lganda hosil bo'lgan qoldiqlar o'zaro teng bo'lsa, a va b sonlar n modul bo'yicha teng qoldiqli yoki taqqoslanuvchi (a va b sonlar n modul bo'yicha o'zaro taqqoslanadi) deyiladi va $a \equiv b \pmod{n}$ orqali belgilanadi [1]. Agar qoldiqli bo'lish teoremasida $0 \leq r < n$ ekanligi inobatga olinsa, barcha butun sonlarni $n \in N$ ga bo'lganda $0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$ qoldiqlar hosil bo'ladi. Har bir qoldiqqa sonlarning biror $C_0, C_1, C_2, \dots, C_{n-1}$ to'plami mos keladi va bunda $n \in N$ modulga bo'lganda bir xil qoldiq qoladigan sonlarni bitta to'plamga tegishli deb qaraymiz. Masalan C_r to'plamning elementlari $nq + r$ shaklga ega bo'lib, q ga $q = 0; \pm 1; \pm 2, \dots$ qiymatlar berish natijasida C_r to'plamning barcha elementlarni hosil qilish mumkin bo'ladi. Har bir to'plamning ixtiyoriy elementi shu to'plamning chegirmasi deyiladi [2,3]. Bo'linma va qoldiqning mavjudligi hamda yagonaligi inobatga olinsa, $C_0, C_1, C_2, \dots, C_{n-1}$ to'plamlar umumiy elementga ega bo'lmaydi. Demak, butun sonlar to'plamini o'zaro kesishmaydigan qism to'plamlarga ajratish mumkin bo'ladi. n modul bo'yicha taqqoslanuvchi $a, b \in Z$ sonlarning ayirmasi shu modulga qoldiqsiz bo'linganligi uchun $b = a + nt$, $t \in Z$ ifoda butun sonni aniqlaydi. Yuqoridagi umumiy ma'lumotlarga asoslanib ayrim deduktiv xulosalarni chiqaramiz.

1-deduktiv xulosa(mualliflik). $\{a + nt\}$ ifoda butun sonlar to'plamining cheksiz ko'rinishlaridan birini tasvirlaydi, bu yerda $a \in Z$ va $n \in N$ tayin (fiksirlangan) son, t ixtiyoriy butun son. $\{a + nt\}$ ifoda a va n sonlarning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarida turli ko'rinishdagi butun sonlar to'plamini ifodalaydi.

Masalan,

$$\{t\} = \{-t\} = \{t + 320\} = \{t - 328\} = \{-t + 78\} = \dots$$

Butun sonlarni mos ravishda 1, 2, 3, 4 va hokazo modul bo'yicha mumkin bo'lgan chegirmalar orqali ifodalash mumkin (qoldiqli bo'lish teoremasi asosida):

$$\begin{aligned}\{t\} &= \{2t\} \cup \{2t+1\} = \{3t\} \cup \{3t+1\} \cup \{3t+2\} = \\ &= \{4t\} \cup \{4t+1\} \cup \{4t+2\} \cup \{4t+3\} \cup \{4t+3\} = \dots\end{aligned}$$

Buni qulay shaklda quyidagicha yozamiz:

$$\{t\} = \{2t; 2t+1\} = \{3t; 3t+1; 3t+2\} = \{4t; 4t+1; 4t+2; 4t+3\} \dots$$

Demak,

$$\{t\} = \{kt; kt+1; kt+2; kt+3; \dots; kt+(k-1)\} \quad (1)$$

Bu yerda $k \in \mathbb{Z}$.

n modul bo'yicha taqqoslanuvchi sonlarning ayirmasi n songa qoldiqsiz bo'linishiga asoslanib butun sonlarning ifodalanishi:

$$\{3t+2\} = \{3t-1\} = \{3t-4\} = \{3t+5\} = \dots$$

$$\{4t+1\} = \{4t-3\} = \{4t+5\} = \{4t-7\} = \dots$$

$\{a+nt\}$ ifoda butun sonlar to'plamining cheksiz ko'rinishlaridan biri ekanligi va (1) tenglikka ko'ra quyidagi deduktiv xulosalarni chiqaramiz.

2-deduktiv xulosa (mualliflik). Barcha butun sonlarni karrali modullar yordamida

$$\{nt+a\} = \{knt+a; knt+n+a; knt+2n+a; \dots; knt+n(k-1)+a\}$$

shaklda tasvirlash mumkin, bu yerga $k \in \mathbb{Z}$. Hosil bo'lgan k ta to'plamning chegirmalari ayirmasi n ga teng bo'lgan arifmetik progressiyani tashkil etadi.

Haqiqatdan ham $\{a+nt\}$ ifodada t sonni $kt; kt+1; kt+2; kt+3; \dots; kt+(k-1)$ sonlar bilan almashtirish orqali ishonch hosil qilish va dastlab hosil qilingan $\{knt+a\}$

to‘planning chegirmasi berilgan to‘plam chegirmasi bilan bir hil ekanligini ko‘rish mumkin.

Masalan, $\{3t + 1\} = \{9t + 1; 9t + 4; 9t + 7\}$. Bu yerda modul 3 marta ortmoqda, chegirmalar esa 1;4;7 bo‘lib, ayirmasi 3 ga teng arifmetik progressiyani tashkil etadi. Shuning uchun berilgan to‘plam uchta to‘planning birlashmasidan iborat.

$\{5t + 2\} = \{20t + 2; 20t + 7; 20t + 12; 20t + 17\}$. Bu yerda esa modul 4 marta ortmoqda, chegirmalar (qoldiqlar) soni $20 : 5 = 4$ ta (2;7;12;17) bo‘lib ayirmasi 5 ga teng arifmetik progressiyani tashkil etadi.

Endi butun sonlarni karrali modullar yordamida ifodalashning trigonometrik tenglamalarni yechishda qo‘llanilishini ko‘rib chiqamiz.

1. Tenglamani yeching: $\cos 2x + \cos 5x + \cos 8x = 0$.

Yechish. Tenglamaning birinchi va uchinchi hadlarini qo‘shamiz: $2 \cos 5x \cdot \cos 3x + \cos 5x = 0$

$$\cos 5x(2 \cos 3x + 1) = 0$$

$$\begin{cases} \cos 5x = 0 \\ \cos 3x = -\frac{1}{2}; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi}{10} + \frac{\pi n}{5} \\ x = \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi n}{3} \\ x = -\frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi n}{3}, \end{cases} n \in Z; \begin{cases} x = \frac{\pi}{10}(2n + 1) \\ x = \frac{\pi}{9}(6n + 2) \\ x = \frac{\pi}{9}(6n - 2). \end{cases}$$

Qavslar oldidagi koeffitsiyentlarni umimiy maxrajga keltiramiz:

$$\frac{\pi}{10}(2n + 1) = \frac{\pi}{90}(18n + 9); \quad \frac{\pi}{9}(6n + 2) = \frac{\pi}{90}(60n + 20);$$

$$\frac{\pi}{9}(6n - 2) = \frac{\pi}{90}(60n - 20) = \frac{\pi}{90}(60n + 40)$$

$\{18n + 9\}$, $\{60n + 20\}$, $\{60n + 40\}$ to'plamlarda 18; 60; 60 sonlarning eng kichik umumiy karralisi 180, shuning uchun:

1) $\{18n + 9\} = \{180n + 9; 180n + 27; \dots; 180n + 171\}$ va $180:18=10$ inobatga olinsa qoldiqlar 10 ta, ular bir-biridan 18 ga farq qiladi:

$$9; 27; 45; 63; 81; 99; 117; 135; 153; 171.$$

2) $\{60n + 20\} = \{180n + 20; 180n + 80; 180n + 140\}$, qoldiqlar 20; 80; 140.

3) $\{60n + 40\} = \{180n + 40; 180n + 100; 180n + 160\}$, qoldiqlar 40; 100; 160.

Demak, $\{18n + 9\}$, $\{60n + 20\}$, $\{60n + 40\}$ to'plamlar kesishmaydi, shuning uchun topilgan barcha ildizlar to'plami javob sifatida olinadi.

$$\text{Javob: } \left\{ x = \frac{\pi}{10} + \frac{\pi n}{5}; x = \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi n}{3} \mid n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

2. Tenglamani yeching: $\operatorname{tg} 3x \cdot \operatorname{tg} 6x = 1$.

Yechish. Tenglamani aniqlanish sohasi:
$$\begin{cases} x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3} \\ x \neq \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{6}, \end{cases} n \in \mathbb{Z}.$$

Berilgan tenglamani $\frac{\sin 3x \cdot \sin 6x}{\cos 3x \cdot \cos 6x} = 1$ shaklda yozib olamiz, bundan

$$\sin 3x \cdot \sin 6x - \cos 3x \cdot \cos 6x = 0;$$

$$\cos 9x = 0; \quad x = \frac{\pi}{18} + \frac{\pi n}{9}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Aniqlanish sohani inobatga olamiz va qavslar oldidagi koeffitsiyentlarni umumiy maxrajga keltiramiz:

$$\begin{cases} x \neq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{3} = \frac{\pi}{6}(2n+1) = \frac{\pi}{36}(12n+6) \\ x \neq \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{6} = \frac{\pi}{12}(2n+1) = \frac{\pi}{36}(6n+3) \\ x = \frac{\pi}{18} + \frac{\pi n}{9} = \frac{\pi}{18}(2n+1) = \frac{\pi}{36}(4n+2). \end{cases} \quad (2)$$

U holda

$$\{12n+6\}; \{6n+3\} = \{12n+3; 12n+9\};$$

$$\{4n+2\} = \{12n+2; 12n+6; 12n+10\}.$$

$\{4n+2\}$ to'plam $\{12n+6\}$ bilan kesishadi, shuning uchun 6 qoldikli elementlarni $\{4n+2\}$ to'plamdan chiqarib tashlaymiz.

$\{12n+10\} = \{12n-2\}$ bo'lgani uchun,

Demak, tenglamaning ildizlari to'plam $\{4n+2\} = \{12n+2; 12n-2\}$

$$\frac{\pi}{36}(4n+2) = \frac{\pi}{36}(12n \pm 2) = \pm \frac{\pi}{18} + \frac{\pi n}{36}.$$

Tenglamaning ildizlarini quyidagicha ham yozish mumkin. (2) ifodaning barcha parametrlarini odatdagidek yozib olamiz. Natijada:

$$\{12k+6\}; \{6m+3\} = \{12m+3; 12m+9\};$$

$$\{4l+2\} = \{12l+2; 12l+6; 12l+10\}.$$

$\{12k+6\}$ va $\{4l+2\}$ to'plamlar 6 ga teng qoldikli umumiy elementga ega. Aniqlanish sohani inobatga olgan holda ularni tashlab yuboramiz, demak $4l+2 \neq 12k+6$; $l \neq 3k+1$.

Javob: $\left\{ \pm \frac{\pi}{18} + \frac{\pi n}{3} \mid n \in Z \right\}$ yoki

$$\left\{ x = \frac{\pi}{18} + \frac{\pi l}{9} \mid l \in Z, l \neq 3k + 1, k \in Z \right\}$$

3. Tenglamani yeching: $\frac{1}{\sin 2x} = \frac{1}{\sin 8x} + \frac{1}{\sin 4x}$.

Yechish. Tenglamani aniqlanish sohasi:

$$\begin{cases} \sin 2x \neq 0 \\ \sin 4x \neq 0 \\ \sin 8x \neq 0; \end{cases} \begin{cases} x \neq \frac{\pi m}{2} = \frac{\pi}{8} 4m \\ x \neq \frac{\pi}{8} m \\ x \neq \frac{\pi m}{4} = \frac{\pi}{8} 2m, \end{cases} \quad m \in Z.$$

Bundan $\{4m\}$; $\{m\} = \{4m; 4m + 1; 4m + 2; 4m + 3\}$;
 $\{2m\} = \{4m; 4m + 2\}$ bo'lgani uchun $\{4m\} \subset \{2m\} \subset \{m\}$.
 Demak, $x \neq \frac{\pi m}{8}$. U holda:

$$\sin 8x \cdot \sin 4x = \sin 2x \cdot \sin 4x + \sin 2x \cdot \sin 8x;$$

$$\sin 8x \cdot \sin 4x - \sin 6x \cdot \sin 4x = 0;$$

$$\sin 4x \cdot \cos 7x \cdot \sin x = 0;$$

$$\begin{cases} \sin 4x = 0 \\ \cos 7x = 0 \\ \sin x = 0; \end{cases} \begin{cases} x = \frac{\pi n}{4} \\ x = \frac{\pi}{14}(2n + 1) \\ x = \pi n, \end{cases} \quad n \in Z$$

Aniqlanish soha inobatga olinsa, $x = \pi n$ va $x = \frac{\pi n}{4}$ tashlab yuboriladi. Endi $x = \frac{\pi}{14}(2n + 1) = \frac{\pi}{56}(8n + 4)$ to'plamdan $x = \frac{\pi m}{8} = \frac{\pi}{56}7m$ ildizlarni chiqarib tashlash lozim, bu yerda $n, m \in \mathbb{Z}$

To'plamlarni bitta modulga keltiramiz:

$$\begin{aligned} \{7m\} &= \{56m; 56m + 7; 56m + 14; 56m + 21; \\ &56m + 28; 56m + 35; 56m + 42; 56m + 49\}; \\ \{8n + 4\} &= \{56n + 4; 56n + 12; 56n + 20; \\ &56n + 28; 56n + 36; 56n + 44; 56n + 52\}. \end{aligned}$$

To'plamlar qoldig'i 28 ga teng umumiy elementga ega, bu qoldiq n ning qanday qiymatlarida o'rinli ekanligini topamiz: $8n + 4 \neq 56m + 28; n \neq 7m + 3$.

$$\text{Javob: } \left\{ \frac{\pi}{14} + \frac{\pi n}{7} \mid n \in \mathbb{Z}, n \neq 7m + 3 \right\}.$$

$$4. \text{ Tenglamani yeching: } \log_5(7 - 2 \sin 3x) = \cos \frac{12x}{5}.$$

$$\text{Yechish. } -1 \leq \sin 3x \leq 1 \text{ bo'lgani uchun } 5 \leq 7 - 2 \sin 3x \leq 9; \\ 1 \leq \log_5(7 - 2 \sin 3x) \leq \log_5 9.$$

$$\text{Ikkinchi tomondan, } -1 \leq \cos \frac{12x}{5} \leq 1. \text{ Demak,}$$

$$\log_5(7 - 2 \sin 3x) \geq 1 \quad \text{va} \quad \cos \frac{12x}{5} \leq 1 \quad \text{bo'lgani uchun}$$

$$\begin{cases} \sin 3x = 1 \\ \cos \frac{12x}{5} = 1. \end{cases}$$

$$\text{Bundan } \begin{cases} x = \frac{\pi}{6}(4n+1) \\ x = \frac{\pi}{6}5m, \end{cases} \quad n, m \in Z.$$

Moduli 20 ga teng to'plamlarini topamiz:

$$\{4n+1\} = \{20n+1; 20n+5; 20n+9; 20n+13; 20n+17\};$$

$$\{5m\} = \{20m; 20m+5; 20m+10; 20m+15\}.$$

Kesishma to'plam $\{20n+5\}$. U holda tenglamaning ildizlari

$$x = \frac{\pi}{6}(20n+5).$$

$$\text{Javob: } \left\{ \frac{5\pi}{6} + \frac{10}{3}\pi n \mid n \in Z \right\}.$$

Xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu usul tenglamaning aniqlanish sohasini inobatga olgan holda samarali tekshirishlar orqali umumlashgan yechimni topishga imkon beradi. Shu bilan birga undan foydalanilganda to'plamlar nazariyasiga asoslangan modulli tahlil qilish orqali tenglamaning takrorlanuvchi ildizlari chiqarib tashlanadi. Tenglamaning faqat bir marta qabul qilinadigan ildizlari qoldiriladi, ildizlarning takrorlanishlari oldi olinadi. Natijada eng umumiy va ixcham ildizlar to'plami topiladi. Ixtisoslashtirilgan maktablar va akademik litseylarda taklif qilingan deduktiv xulosalar va usullardan foydalanish matematika, xususan trigonometriyani chuqur o'rganishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Milne J.S. Algebraic number theory. Huxley Valley, New Zealand. 2020.
2. Nazarov R.N., Toshpo'latov B.T., Do'sumbetov A.D. Algebra va sonlar nazariyasi. T., Oqituvchi, 1993.
3. Моденов В.П. Математика. Москва «Новая Волна» 2002.

